

Entre la Ley y la Realidad: El Desafío de las Casas Hogar en Sonora

Dórame Hernández Eruviel

Universidad Vizcaya De Las Américas Campus Hermosillo / facultad de derecho. Blvd. Paseo de las Quintas 133, Las Quintas. 83240 Hermosillo, Sonora

Resumen

Los niños abandonados o separados de sus familias enfrentan graves vulneraciones a sus derechos, lo que representa un problema para el Estado y la sociedad. Históricamente, fueron atendidos en orfanatos y por grupos religiosos, pero con el tiempo surgieron las casas hogar modernas, que buscan garantizar un ambiente seguro y un desarrollo integral. En México, estas instituciones atienden a menores en situación de vulnerabilidad, como abandonados, maltratados o en situación de calle, quienes sufren violaciones a derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño: vivir en familia, recibir educación, acceder a información, tener descanso, juego y cultura. Ante esta problemática, en 1977 se creó el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), con el objetivo de coordinar programas de asistencia social y garantizar el bienestar de los sectores más desprotegidos, incluyendo a la infancia. Según la Ley de Asistencia Social, el DIF debe supervisar y regular casas hogar, albergues y orfanatos para asegurar que cumplan con los lineamientos legales y brinden un entorno adecuado. En Sonora, el DIF estatal es responsable de autorizar y supervisar a las casas hogar registradas, verificando que cumplan con requisitos de infraestructura, atención psicológica, educación y bienestar integral para los menores.

Abstract

Children abandoned or separated from their families face serious violations of their rights, which represents a problem for the State and society. Historically, they were cared for in orphanages and by religious groups, but over time, modern children's homes emerged, seeking to guarantee a safe environment and comprehensive development. In Mexico, these institutions care for children in vulnerable situations, such as those abandoned, abused, or homeless, who suffer violations of their rights recognized in the Convention on the Rights of the Child: to live in a family, receive education, access to information, and enjoy rest, play, and culture. In response to this problem, the National System for the Comprehensive Development of the Family (DIF) was created in 1977 to coordinate social assistance programs and guarantee the well-being of the most vulnerable groups, including children. According to the Social Assistance Law, the DIF must supervise and regulate children's homes, shelters, and orphanages to ensure they comply with legal guidelines and provide an adequate environment. In Sonora, the state DIF is responsible for authorizing and supervising registered children's homes, ensuring they meet infrastructure, psychological care, education, and overall well-being requirements for minors.

Palabras Clave: Vulnerabilidad, derechos de los niños, casas hogar, DIF, protección

Keywords: Vulnerability, children's rights, children's homes, DIF, protection

1. INTRODUCCIÓN

Desde hace siglos, las sociedades han visto la importancia de cuidar a los niños que no tienen familia. Antes, los orfanatos y grupos religiosos eran los encargados de ayudarlos, pero con el tiempo se hizo necesario un trato más cercano y especializado. A inicios del siglo XX, nacieron las casas hogar modernas, enfocadas en garantizar los derechos de la infancia y ofrecer un ambiente más cálido, donde los niños pudieran crecer emocional, social y académicamente. Actualmente, las casas hogar enfrentan varias problemáticas como la pobreza, el aumento de violencia familiar y la migración, sin embargo, estas instituciones se deben adaptar a las situaciones y buscar soluciones para atender las necesidades de los menores en situación de vulnerabilidad (Rodríguez D., 2018).

Las instituciones encargadas del cuidado de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad en México han surgido como respuesta a la necesidad de protección de menores que han sido abandonados, maltratados o están en situación de calle. Con más precisión el sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (México, Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, 2023) definen que los niños en situación de calle o vulnerabilidad son personas menores de 18 años sin hogar, con vínculos familiares rotos debido a la inestabilidad en sus familias de pertenencia, en algunos casos han sido abandonados por estas y en otros casos ellos deciden irse. Algunos de los menores son rescatados por Instituciones Públicas o Privadas, las cuales incluyen orfanatos, casas hogar y albergues administrados por el gobierno (CNDH, 2019).

Los niños en situación de calle sufren la violación de múltiples derechos fundamentales consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño. Entre ellos están:

- o Artículo 9: “Derecho a no ser separado de sus padres”
- o Artículo 17: “Acceso a información para su bienestar”
- o Artículo 18: “Responsabilidad de los padres en su crianza y desarrollo”
- o Artículo 28 y 29: “Acceso a educación gratuita”
- o Artículo 31: “Derecho al descanso, al juego y a la cultura”

2. ANTECEDENTES

Con base esta violación de derechos humanos, así como la necesidad de contar con un organismo especializado en asistencia social que pudiera atender de manera integral a los sectores más vulnerables, se crea en 1977 el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) con el propósito de coordinar políticas y programas que garanticen el bienestar de la población más desprotegida, incluyendo menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad y comunidades en condiciones de pobreza extrema. Toda vez que antes de su creación, varias instituciones realizaban sus labores de apoyo social, de una forma dispersa y sin coordinación. (México, Sistema Nacional DIF, 2020) Por lo que el gobierno identificó la urgencia de unificar estos esfuerzos bajo una misma entidad que pudiera centralizar la atención y garantizar el acceso a servicios básicos para quienes lo necesitaran. Dando como resultado, una institución con la responsabilidad de brindar protección y asistencia a la infancia desamparada, impulsando programas de salud, educación, alimentación y cuidado infantil (Union C. d., 2021).

El sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, como lo establece el artículo 9 fracción III de la Ley de Asistencia Social establece: (Union C. d., 2024).

“Coordinar, integrar y sistematizar un directorio nacional de Instituciones públicas y privadas de asistencia social.”

Esto significa que todas las casas hogar, albergues y orfanatos deben seguir los reglamentos y lineamientos establecidos por el DIF, ya que son considerados auxiliares de esta institución. A su vez, el DIF tiene la responsabilidad de supervisarlos y asegurarse de que operen conforme a la ley y garanticen el bienestar de los menores. También debe vigilar que estas instituciones no incurran en irregularidades o abusos y que cumplan con su función de proteger y proporcionar un entorno adecuado para el desarrollo integral de los niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. (Union C. d., 2024)

A continuación, se presenta tabla de las casas hogar que se encuentran legalmente registradas y certificadas por las autoridades competentes. Estas instituciones han sido reconocidas como aptas para la atención y protección de niños y adolescentes, cumpliendo con los estándares establecidos por el DIF Sonora en cuanto a infraestructura, atención psicológica, educación y bienestar integral de los menores. (SONORA, 2024)

Tabla 1. Instituciones en Sonora

INSTITUCIONES EN SONORA

MUNICIPIO	INSTITUCION	DIRECCION
CABORCA	ALBERGUE SAGRADO CORAZON DE JESUS	5 FINAL, 0 LA GRANJA
OBREGON	CASA HOGAR MARIA MADRE	PORCIANO ARRIAGA 400, CORTINAS 3 SECCION
OBREGON	CASA HOGAR MARIA A. RIVERA ATKINSON	AVENIDA NORTE, NUEVO CAJEME, 85020
EMPALME	CASA HOGAR RANCHO DEL NIÑO SAN HUMBERTO	AL COCHORIT,85520
HERMOSILLO	CASA HOGAR TODOS SOMOS HERMANOS	HERIBERTO AJA 107, CRUZ GALVEZ, CENTRO 83000
HERMOSILLO	UNACARI	BLVD. JOSE LIMON, PROYECTO RIO SONORA HERMOSILLO XXI, 83270
HERMOSILLO	TIN OTOCH	PROYECTO RIO SONORA HERMOSILLO XXI
HERMOSILLO	COMISION DE PROTECCION Y ASISTENCIA DEL MENOR A.C. CIUDAD DE LOS NIÑOS	BLVD. CIMARRON, LAS DILIGENCIAS, 83296
HERMOSILLO	CASA HOGAR GUADALUPE LIBRE	BLVD. JESUS GARCIA MORALES KM 6, QUINTA EMILIA, 83220
HERMOSILLO	HOGAR TEMPORAL JINESEKI	LEY FEDERAL DEL TRABAJO 160, BUGAMBILIA,83150
HERMOSILLO	CASA HOGAR DE GRACIA N.I.P.J.E.	A LA VICTORIA 14, SAN PEDRO EL SAUCITO,83305
HERMOSILLO	VIDA Y FAMILIA A.C.	LAS CRUCES 7, SANTA FE, 83240
HERMOSILLO	ALBERGUE DE CORAZON A.C.	CALLE REAL DEL ARCO, VALLE BONITO 83078
GUAYMAS	CASA HOGAR PAZ Y BIEN	406-INTEIOR SIN NO. CENTRO, 85400
GUAYMAS	AMOR, AGUA Y MAS A.C.	CALLE DIEZ 485, YOCATAN, 85406
PUERTO PEÑASCO	CASA HOGAR ESPERANZA PARA LOS NIÑOS	ADOLFO RUIZ CORTINES 334, LUIS DONALDO COLOSIO, 83553
SAN LUIS RIO COLORADO	CASA HOGAR DE NIÑAS SANTA MARIA GUADALUPE	MIGUEL ALEMAN VALDEZ 601, INDUSTRIAL,83430
NOGALES	CASA HOGAR DE NUESTRO PEQUÑOS HERMANOS DE CRISTO REY I.A.P.	PIMA 1, LOMAS DE FATIMA, 84020
NOGALES	CASA HOGAR VIDA NUEVA PARA NIÑOS	84113 NOGALES
NOGALES	CASA HOGAR PARA NIÑAS MADRE CONCHITA I.A.P.	TECNOLOGICO 33, EL GRECO, 84066

Esta tabla muestra la cantidad de instituciones de asistencia social en Sonora que cumplen con la reglamentación de Ley del Desarrollo Integral de la Familia, El documento presenta un directorio de instituciones de asistencia social ubicadas en diferentes municipios del estado de Sonora, principalmente casas hogar y albergues que brindan apoyo y protección a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. En total se registran 19 centros distribuidos en varias ciudades, siendo Hermosillo la que concentra el mayor número con nueve instituciones, entre ellas la Casa Hogar Todos Somos Hermanos, la Comisión de Protección y Asistencia del Menor A.C., Hogar Temporal Inesekei y el Albergue de Corazón A.C., lo que refleja su papel

como punto central de atención en la entidad. Otras localidades también cuentan con espacios de resguardo, como Caborca con el Albergue Sagrado Corazón de Jesús; Obregón con la Casa Hogar María Madre y la Casa Hogar María A. Rivera Atkinson; Empalme con la Casa Hogar Rancho del Niño San Humberto; Guaymas con dos instituciones: Casa Hogar Paz y Bien y Amor, Agua y Más A.C.; Puerto Peñasco con la Casa Hogar Esperanza para los Niños A.C.; San Luis Río Colorado con la Casa Hogar de Niños Santa Marta; y Nogales con tres centros de atención: Casa Hogar de Nuestro Pequeños Hermanos de Cristo Rey I.A.P., Casa Hogar Vida Nueva para Niños y Casa Hogar para Niñas Madre Conchita I.A.P. Además de señalar el municipio y el nombre de la institución, el documento especifica la dirección de cada una, lo que permite identificar su ubicación exacta y facilita el acceso de personas interesadas en establecer contacto o canalizar apoyos. En conjunto, esta información constituye una herramienta valiosa para la organización de esfuerzos comunitarios, la vinculación interinstitucional y la atención a la niñez sonorense que requiere protección, cuidado y oportunidades de desarrollo.

Es importante mencionar que la mayoría de las instituciones de asistencia social operan gracias a donaciones y apoyo de la sociedad civil, ya que, aunque una parte del presupuesto estatal está destinada a su funcionamiento, en la mayoría de las veces no reciben ese apoyo que está establecido en las leyes vigentes. Por lo que genera dificultades en los servicios y se nota el desinterés por parte del Estado.

3. MARCO LEGAL

Del mismo modo, es importante conocer cómo se constituye legalmente una institución de asistencia social dedicada a la atención de menores de edad en México, es necesario seguir una serie de pasos legales y administrativos establecidos por la legislación mexicana, particularmente por las disposiciones del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). El primer paso consiste en constituir legalmente una Asociación Civil (A.C.) ante notario público, lo cual implica redactar un acta constitutiva que establezca el nombre de la institución, su objeto social, en este caso, brindar asistencia a menores de edad en situación de vulnerabilidad, así como sus estatutos y órganos de gobierno (Unión H. C., 2023).

Una vez constituida la A.C., debe registrarse ante el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (CLUNI) y ante el Registro Público de la Propiedad, además de tramitar su RFC ante el SAT para efectos fiscales. Posteriormente, la institución debe solicitar su incorporación al padrón de instituciones autorizadas del DIF estatal y/o municipal correspondiente. Para ello, debe cumplir con una serie de requisitos técnicos y normativos establecidos en la Ley de Asistencia Social, el Reglamento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como en los lineamientos emitidos por el DIF.

La institución Casa Hogar Cristo Rey I.A.P. es una de las más reconocidas en Nogales, Sonora por sus habitantes, debido a sus instalaciones, el trato digno hacia los menores, su enfoque en la integración social y la calidad educativa que ofrece. Según testimonios recabados, en algunas instituciones los menores tienen restricciones en su movilidad y socialización, lo que puede generar una sensación de aislamiento. En contraste, el modelo de la casa hogar en cuestión promueve una mayor autonomía y fomenta la integración a la sociedad mediante un sistema basado en familias de acogida.

Entre los requisitos más importantes destacan: contar con instalaciones adecuadas y seguras, personal capacitado (psicólogos, trabajadores sociales, médicos, etc.), programas de atención acordes a la edad y situación de los menores, y mecanismos de seguimiento y evaluación. Además, el DIF puede realizar visitas de supervisión y emitir recomendaciones u observaciones, las cuales deben ser atendidas por la institución.

Cumplir con estas normativas garantiza que la institución pueda operar de manera formal, ética y enfocada en la protección integral de los derechos de la infancia (México, Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, 2023).

Así mismo, de encuestas realizadas en el cual investigaron diversas instituciones de asistencia social y, al analizar su funcionamiento en base a las leyes, convenciones y tratados internacionales, donde se desprende que Casa Hogar Cristo Rey I.A.P. es una de las pocas que realmente cumple con los objetivos para los cuales fue creada. Según la Ley de Asistencia Social en México estas instituciones tienen la obligación de garantizar el bienestar integral de los menores, proporcionándoles un entorno seguro, acceso a la educación, atención médica y apoyo emocional, elementos que esta casa hogar ha logrado implementar de manera efectiva (Unión C. d., 2024).

En contraste con otros albergues y casas hogar del gobierno, donde las condiciones pueden ser restrictivas y poco favorables para el desarrollo emocional de los niños, esta institución brinda un modelo más humanizado y centrado en la reintegración social. La Convención sobre los Derechos del Niño establece que todo menor tiene derecho a crecer en un entorno familiar que le proporcione amor y seguridad. En este sentido, esta casa hogar ha destacado por permitir a los niños convivir con familias de acogida, brindándoles la oportunidad de experimentar una dinámica familiar sana y, en algunos casos, ser adoptados (Unidas, 1991).

El trabajo de esta casa hogar no solo está funcionando bajo la norma jurídica, sino que también debería servir como modelo para otras instituciones gubernamentales o privadas, asegurando que todos los menores en situación de vulnerabilidad tengan las mismas oportunidades de crecer en un ambiente seguro y amoroso.

Por último, es importante mencionar la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil establece lineamientos claros sobre los servicios dirigidos a la infancia. Su objetivo principal es garantizar que los menores reciban atención en espacios adecuados, con personal capacitado y bajo condiciones que favorezcan su crecimiento físico, emocional y social. Esta legislación define los criterios mínimos de operación que deben cumplir las instituciones que brindan cuidado infantil, asegurando que se adhieran a normas de seguridad, higiene y calidad educativa (DIPUTADOS, 2011).

Además, la ley busca evitar situaciones de vulnerabilidad en los menores y promover su derecho a una vida digna. La supervisión de estos centros está a cargo de diversas autoridades, incluyendo el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Secretaría de Salud, quienes verifican el cumplimiento de los estándares establecidos. De esta manera, se previene el maltrato, el abandono y otras formas de violencia que podrían afectar a la población infantil en situación de riesgo (DIPUTADOS, 2011).

4. JUSTIFICACION

Los niños en situación de vulnerabilidad, ya sea por abandono, maltrato o condiciones extremas de pobreza, representan una de las problemáticas sociales más preocupantes en México. Son personas inocentes que, sin haber hecho nada para merecerlo, están pagando las consecuencias de la irresponsabilidad de sus padres y la falta de una protección efectiva por parte del Estado. Su desarrollo físico, emocional y educativo depende de las oportunidades y el entorno en el que crezcan, por lo que garantizar su bienestar no solo es un deber legal, sino también una responsabilidad moral de toda la sociedad.

La existencia de niños en situación de calle, así como aquellos que han sido víctimas de violencia familiar y han sido colocados en instituciones de asistencia social, evidencia una falla estructural en los mecanismos de protección infantil. A pesar de que el Estado cuenta con organismos como el DIF para regular y supervisar las casas hogar, en muchos casos estas instituciones carecen de los recursos, presentan deficiencias en su operación o no cumplen con los estándares de calidad necesarios para garantizar una vida digna a los menores.

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Este problema es de gran relevancia social, ya que la niñez es una de las etapas más determinantes en la vida de una persona. Un niño que crece sin afecto, sin educación y sin oportunidades, tiene mayores probabilidades de enfrentar dificultades en su vida adulta, perpetuando así ciclos de pobreza, delincuencia y exclusión social. Por ello, es fundamental que las autoridades brinden mayor atención a esta problemática, asegurando que las casas hogar y albergues sean espacios donde los menores realmente reciban la protección, el amor y las oportunidades que necesitan para su desarrollo integral (Peluffo, 2020).

A través de esta investigación, se busca reconocer las deficiencias y fortalezas de las instituciones de asistencia social sobre la situación de estos niños y evaluar si las instituciones encargadas de su cuidado cumplen efectivamente con su función. Es indispensable que se implementen medidas más estrictas para supervisar estas casas hogar, garantizar que operen bajo condiciones óptimas y fortalecer el apoyo gubernamental para que ningún niño en México crezca en el abandono, la violencia o la indiferencia.

Las instituciones de asistencia social en Sonora han evolucionado a lo largo de la historia para cumplir con la legislación del Desarrollo Integral de la Familia, enfrentando desafíos en su implementación y alcance.

¿Cómo han evolucionado las instituciones de asistencia social en Sonora y en qué medida cumplen con la legislación del Desarrollo Integral de la Familia?

¿Cómo ha sido la evolución histórica de las instituciones de asistencia social en Sonora y cuál ha sido su relación con la legislación del Desarrollo Integral de la Familia?

¿En qué medida las instituciones de asistencia social en Sonora cumplen con la legislación vigente y cuáles son sus principales fortalezas y debilidades en su aplicación?

¿Qué estrategias pueden implementarse para mejorar el funcionamiento y el alcance de las instituciones de asistencia social en Sonora dentro del marco legal establecido?

REFERENCIAS

- [1] CNDH. (2019). Situación de los derechos de niñas, niños y adolescentes en centros de asistencia social y albergues públicos y privados de la República Mexicana. Ciudad de México. Obtenido de Informe especial sobre la situación de los derechos de niñas, niños y adolescentes en centros de asistencia social y albergues públicos y privados de la república mexicana.
- [2] DIPUTADOS, C. D. (24 de OCTUBRE de 2011). DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION. Obtenido de LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/545720/Ley_LGPSACDII_250618.pdf

- [3] Forselledo, A. G. (2001). Niñez en situación de calle. En A. G. Foselledo, Un modelo de prevención de las farmacodependencias basado en los derechos humanos (págs. 51-53). Boletín del Instituto Interamericano del Niño No.236.
- [4] México, G. d. (2020). Sistema Nacional DIF. Obtenido de Historia y función del DIF: <https://www.gob.mx/difnacional/que-hacemos>
- [5] México, G. d. (17 de enero de 2023). Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Obtenido de Desamparo y penumbra: niñas, niños y adolescentes en situación de calle: <https://www.gob.mx/sipinna/es/articulos/desamparo-y-penumbra-ninas-ninos-y-adolescentes-en-situacion-de-calle?idiom=es>
- [6] Peluffo, M. B. (28 de febrero de 2020). Abandono Emocional en la Infancia. Obtenido de Trabajo Final de Grado: https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/20.500.12008/30445/1/tfg_belen_rovella.pdf
- [7] Rodríguez, D. (2018). Basado en Hechos Reales. Obtenido de Casas hogar: refugio y esperanza para niños vulnerables: <https://basadoenhechosreales.com.ar/casa-hogar-historia-real/>
- [8] Rodríguez, E. V. (5 de abril de 2022). WIX. Obtenido de Casa Hogar de Nuestros Pequeños hermanos Cristo Rey: <https://casahogarnphcristo.wixsite.com/casahogar>
- [9] SONORA, D. (2024). Fundación Nueva Generación Sonora. Directorios.
- [10] Unidas, O. d. (25 de enero de 1991). Comisión Nacional de Derechos Humanos. Obtenido de Convenio sobre los derechos del niño: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2018-11/convencion_derechos_nino.pdf
- [11] Union, C. d. (2021). DIF SONORA. Obtenido de Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora: file:///C:/Users/meyes/Downloads/VIZCAYA/regl_interior_dif.pdf
- [12] Unión, C. d. (01 de 04 de 2024). Secretaria de Servicios Parlamentarios. Obtenido de Ley de Asistencia Social: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LASoc.pdf>

Correo de autor de correspondencia: eruvieldorame1@gmail.com